

ISSN (o): 3030-3362

N^o 11(20)

27.11.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024

7.3

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

O'ZBEKISTON XALQI LIBOSLARI TARIXIDAN

Abduraxmonov Rustam Abdullaevich

Namangan to'qimachilik sanoati instituti "Dizayn" kafedrasida dotsenti

Hamroaliev Orasta Muzaffarjonovna

Namangan to'qimachilik sanoati instituti, "To'qimachilik dizayn" yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqola Uzbekistan xududida yashagan qadimgi xalqlarning liboslarini tarixi haqida bo'lib, liboslarning qadimgi shakllari to'qimachilikni paydo bo'lishi bilan bog'liq. O'rta asrdagi alohida ahamiyatga ega bo'lgan qadimgi to'qimachilik markazlari topilgan bo'lsada, unga tutash tarixiy-madaniy mintaqalardan topilgan ashyolar eneolit davridan boshlab, bu hududda to'qimachilikka yuksak darajada rivojlanganligi haqida tassavur beradi.

Kalit so'zlar: Kapettog', Jayhun madaniyati, Sopollik-tepa, eneolit, Bolaliktepa, Tahariston, Munchoqtepa, Mug' tog'i, yol-yol mato

FROM THE HISTORY OF COSTUMES OF THE PEOPLES OF UZBEKISTAN.

Abdurakhmanov Rustam Abdullaevich

Associate Professor of the Design Department of the Namangan Institute of Textile Industry

Khamroaliev Orasta Muzaffarjonovna

Namangan Institute of Textile Industry, Student of the Department of "Textile Design".

Abstract: This article is devoted to the history of costumes of ancient peoples living in the territory of Uzbekistan, and ancient forms of costumes are associated with the emergence of textiles and give the impression of being highly developed.

Keywords: Kapettog', Jeyhun culture, Sopollik-tepa, Eneolithic, Bolaliktepa, Takharistan, Munchoqtepa, Mount Mug, striped fabric

O'zbekiston hududida yashagan eng qadimgi ajdodlarimizning liboslari ham dunyoning boshqa mintaqalaridagi qadimgi kishilar kiyimlari kabi tabiiy iqlim, turmush sharoiti va urug' qabila an'analari asosida shakllangan. O'tmish ajdodlarimizning kiyim-kechagi, ularning shakllari va tarixi hamda mahalliy xususiyatlari to'g'risida Respublika hududida topilgan arxeologik yodgorliklar, devoriy rasmlar, haykalchalar, mayda naqshlar, to'reftika, yozma

manbalar, qo'l yozma kitoblarga ishlangan mo'jaz tasvirlar bir qadar tasavur beradi.

Liboslarning dastlabki shakllari to'qimachilikning paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'lib arxeologik ma'lumotlarga ko'ra, O'rta Osiyo hududida to'qimachilikning paydo bo'lishi ilk tosh asri-ilk Neolitga borib taqaladi. Bu davrga mansub to'quv dastgohlarining qoldiqlari Kopettog' etaglarida (Jayxun madaniyatri) aniqlangan. Bu davrda mintaqada chorvachilik rivojlangan bo'lib to'qimachilikda jundan tayyorlangan kiyim-kechaklar o'rin tutgan.

Shuni ham ta'kidlash kerakki O'rta Osiyodan alohida ahamiyatga ega bo'lgan qadimgi to'qimachilik markazlari topilmagan bo'lsada, unga tutash madaniy mintaqalaridan topilgan ashyolar enyolit davridan boshlab, bu hududda to'qimachilikka yuksak darajada rivojlanganligi haqida tasavur beradi.

Shuningdek eramzdan avvalgi ikki ming yilikka oid kiyim qoldiqlari Sopollitepadan ham topilgan umuman, eramizdan avvalgi VI asrga kelib, kiyimlar tayyorlashda jun matolari, teri matolarini deyarli siqib chiqargan.

O'rta asrlarda yashagan ajdodlarimizning kiyim boshlari, ularning shakllari, mahalliy hususiyatlari hamda bu davrga oid mato turlari ilk o'rta asrlarga oid devoriy rang tasvirlarda aks etgan. Jumladan bolalik tepadan topilgan suratlarda erkaklarning ustida yaktagi borligi aniqlangan. VI -VIII asrlatga oid Kultegin yodnomasida avra astarli qilib tikilgan to'n-cho'pon erkaklarning ustki kiyimligi eslatilgan.

San'atshunos olimi G.Matdinovanning takidlashicha, ilk o'rta asrlarga oid tasviriy san'at namunalarida So'g'd va Toxaristonda turli davrlarda rasm bo'lgan kiyimlarning barqaror turlari ularning juda Qadim zamonlardan mahalliy iqlim va el-elatlar turmushiga moslashlangiligidan dalolat beradi.

Devoriy suratlardan arxeologik materiallardan ma'lum bo'ladiki, ilk o'rta asrlarda boy- badavlat , o'ziga to'q Toxaristonlik erkaklar ipakdan, kambag'al kishilar esa oq bo'zdan chakmon kiyganlar. Ushbu ma'lumotlarni yozma manbalar ham tasdiqlaydi, mashxur Xitoy sayyohi Syuan-Tzan Toxaristonning kambag'al aholisi paxtali mat ova badavlat odamlari jun matodan kiyim kiyishgan, deb yozadi.Toxaristonlik zodagon ayollar qimmatbaxo toshlar bilan bezatilgan ko'rkam ipak ko'ylak kiyishganini boshqa mualliflar ham ta'kidlab o'tganlar. Bu davrdagi Toxariston aholisi liboso yelkasi yopishib turadigan va etagi trapetsiyasimon ko'rinishdagi bo'lib , mahalliy aholining kiyimlari bichimi asosan bir xil bo'lgan. Ust-boshlarining hamma ko'rinishlari yengsiz, uzun, bazi hollarda yengi keng qilib bichilgan. Kiyimlarning yon tomonlarida, odatda, yermoch-qiyiq joyi, yonlama yoqasi bo'lgan, bu O'zbekiston xalqlarining hozirgi kiyimida ham mavjud bo'lib uning ildizi chuqur tarixiy an'anaga borib taqaladi.

Ilk o'rta asrlardagi ajdodlarimiz kiyim- boshlari haqida gapirganda, Farg'ona vodiysidagi Munchoq tepadan ilk o'rta asrlarga oid qator nodir kiyim namunalari topilganini alohida ta'kidlab o'tish joizdir. Vatanimiz

arxeologlarining hududida olib borilgan qazishmalari jarayonida asosan erkak, ayol va bolalar ust- boshlari topilgan. Arxeolog va san'atshunoslar o'rgangan ayollar ko'ylagi uzun bo'lib, u ipakdan tayyorlangan va etagi to'pig'igacha tushgan. Etagi eng quyi qismidan ikki yon tomonidan 10-15cm, qirqib qo'yilgan, bellariga esa kamar (belbog') boylab zeb berilgan. Ko'krak qismi yengining uchi va etagi maxsus qadami gular bilan bezatilgan . O'ng qo'l tomonidan esa o'yma cho'ntak (kissa) tikilgan . Kiyimga munchoqlar bilan zeb berilgan, yengi va ko'krak qismiga mayda marjonlar naqshlar tikilgan. Aynan bu davrga hos o'g'il bolalar kiyimi ham ipakdan kalta qilib tikilgan bo'lib, belidan sal pastga tushib turgan. Ko'ylak etagini beli atrofidan ikki yon tomondan 10-15cm qirqib qo'yganlar. Yoqalari to'g'ri va belida maxsus tasma-belbog'I bo'lgan.

Liboslar tarixi va tadriji borasida so'z yurutganda, avvalo, kiyimlar uchun ishlatilgan matolar, ularning mahalliy ko'rinishlariga etibor qaratish kerak. Tarixdan ma'lumki, Mug' tog'idan sug'd yozuvidagi hujjatlar bilan birga, turli mato bo'laklari ham topilgan bo'lib, tadqiqotchilarning, ta'kidlashlaricha, bu matolar VIII asr birinchi choragiga tegishli. Mug' tog'idan topilgan ashyolar ichida yo'l-yo'l to'n kiygan xushbichimchavondozi tasviri aks etgan qalqon mavjud bo'lib, chavandz to'nidagi ingichka qizil chiziqlar sari tag uzra tushganini ko'rish mumkin.

Darvoqe, Mug' tog'idan topilgan mato parchalari Ichida to'q qizil rang oq va yashil ranglar bilan o'zaro uyg'unlashgan junli mato ham bor. Bu ma'lumotga tayanib, mazkur davrda yo'l-yo'l mato kamyob bo'lgan, deb xulosa chiqarish imkonini beradi.

Bu xususida ayrim yozma manbalarda ham ma'lumotlar uchraydi. Jumladan, mashhur arab tarixchisi Makdisiy O'rta osiyodan qo'shni mamlakatlarga sotish uchun chiqarilgan mollar to'g'risida ma'lumot berar ekan, X asrda Xorazmda yo'l-yo'l gazlamadan tikilgan cho'ponlat bo'lganligini qayd qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mayitdinova G. Tahatistan. Dishanbe, 1996
2. Ghrihman R. Chionits-Hephtalites. Le Caire, 1948. P. 129.
3. Matboboev B. Qadimgi farg'ona vodiysining kiyim-boshlari tarixiga doir (areologik materiallar asosida) Toshkent, 2004
4. Mahmud Qoshg'ariy. Devoniylug'ati-ut-turk. I tom/ Toshkent 1960

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg’ona vil., Farg’ona sh., Solim ko’chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Bizning web-sahifa:

<https://rai-journal.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo’lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg’ona filiali tomonidan qo’llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro’yxatidan (№ 078777) o’tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay’ati a’zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o’rin olishgan..

Nashr tillari: O’zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 11 2024	Vol. 02. Iss. 11 2024	Том 02. Вып. 11 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Наш сайт:

<https://rai-journal.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.